

**АЛЬТЕРНАТИВА ОПЕРАТИВНОМУ МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ЧРЕЗМЫШЦЕЛКОВЫМИ РАЗГИБАТЕЛЬНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ С НЕ
УСТРАНЁННЫМ СМЕЩЕНИЕМ И НАЛИЧИЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ОТЕКА**

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
Главный научный сотрудник,
Доктор медицинских наук*

Андреев П.С.

*Казанская государственная медицинская академия –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ,
Доцент,
Кандидат медицинских наук*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
Заведующий научно-исследовательским отделом,
Доктор медицинских наук*

Амаири О.Н.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
ординатор*

**AN ALTERNATIVE TO THE SURGICAL METHOD OF TREATING PATIENTS WITH
SUPRACONDYLAR EXTENSOR FRACTURES OF THE HUMERUS WITH UNRESOLVED
DISPLACEMENT AND SIGNIFICANT EDEMA**

Skvortsov A.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher,
Doctor of Medical Sciences*

Andreev P.

*Kazan State Medical Academy - a branch of the federal
state budgetary educational institution of additional
professional education "Russian Medical Academy
of Continuing Professional Education" of the Ministry
of Health of the Russian Federation,
Docent,*

Candidate of Medical Sciences

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Head of the Research Department,
Doctor of Medical Sciences*

Amairi O.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Head of the Research Department,
the resident*

Аннотация

Лечение пациентов с чрезмыщелковыми разгибательными переломами плечевой кости с не устранённым смещением и наличием значительного отека представляет собой актуальную проблему детской трав-

матологии. Это связано с тем, что консервативное лечение данного повреждения в виде скелетного вытяжения занимает значительный период времени и крайне неудобно для пациента. Оперативное лечение при данной патологии невозможно, так как повреждение кожных покровов в виде наличия эпидермальных пузырей делает невозможным не только производства разреза кожных покровов для осуществления открытой репозиции, но и проведения спиц для фиксации отломка. Нами предлагается альтернативный оперативному методу лечения способ лечения пациентов с чрезмыщелковыми разгибательными переломами плечевой кости с не устранённым смещением и наличием значительного отека. Анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 68 пациентов детского возраста показал, что разработанный способ лечения значительно сокращает сроки лечения в стационаре.

Abstract

The treatment of patients with supracondylar extensor fractures of the humerus with unresolved displacement and significant edema is an urgent problem in pediatric traumatology. This is due to the fact that conservative treatment of this injury in the form of skeletal traction takes a considerable period of time and is extremely inconvenient for the patient. Surgical treatment for this pathology is impossible, since damage to the skin in the form of epidermal blisters makes it impossible not only to make an incision of the skin to perform an open reposition, but also to use knitting needles to fix the fragment. We propose an alternative method of surgical treatment for the treatment of patients with supracondylar extensor fractures of the humerus with unresolved displacement and significant edema. An analysis of the immediate and long-term treatment outcomes of 68 pediatric patients showed that the developed treatment method significantly reduces the duration of hospital treatment.

Ключевые слова: чрезмыщелковый перелом, не устранённое смещение, эпидермальные пузыри, значительный отек.

Keywords: percondylar fracture, incompletely displaced, epidermal blisters, significant edema.

Цель.

Разработка метода лечения пациентов с чрезмыщелковыми разгибательными переломами плечевой кости с не устранённым смещением, наличием значительного отека и эпидермальных пузырей.

В отделении детской травматологии и ортопедии нашей клиники на протяжении более чем 30 лет успешно применяется комбинированный метод лечения пациентов с чрезмыщелковыми разгибательными переломами плечевой кости с не устранённым смещением, наличием значительного отека и эпидермальных пузырей. Суть разработки заключается в сочетании метода кратковременного скелетного вытяжения для устранения смещения отломков и эпителизации эпидермальных пузырей. После достигнутой репозиции отломков, без снятия конечности со скелетного вытяжения производится последующая фиксация области перелома спицами Киршнера. Результаты. Причиной неудачных репозиций чрезмыщелковых разгибательных переломов плечевой кости у пациентов, поступивших на лечение в большинстве случаев явилось неустраненное ротационное смещение при первичном обращении к травматологу по месту жительства. Методом скелетного вытяжения в нашей клинике оно устранялось на 4-5 сутки. Купирование значительного отека и эпителизация эпидермальных пузырей также происходило на этих сроках, что позволяло произвести остеосинтез спицами. Анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 68 пациентов детского возраста показал, что разработанный способ лечения значительно сокращает сроки лечения в стационаре. Простота выполнения, полученные положительные результаты лечения данной категории пациентов позволяют рекомендовать разработанный способ лечения к широкому применению в клинической сети. Заключение. Сроки скелетного вытяжения как метода лечения сокращаются в 4-5 раз. Достижение устранения

смещения фрагментов в сочетании с дальнейшей крестообразной фиксацией перелома двумя спицами Киршнера позволяют рекомендовать предложенный метод для широкого практического применения у пациентов с чрезмыщелковыми разгибательными переломами плечевой кости с не устранённым смещением и наличием значительного отека и множественных эпидермальных пузырей. Ключевые слова: чрезмыщелковые переломы плечевой кости, ротационное смещение, эпидермальные пузыри, спица Киршнера Введение Чрезмыщелковые переломы плечевой кости являются одной из наиболее актуальных проблем детской травматологии. По данным литературы, этот вид повреждений составляет 57,5% среди всех повреждений области локтевого сустава [1] и 48,2% травм верхней конечности [2]. По частоте осложнений и развитию посттравматических деформаций чрезмыщелковые переломы плечевой кости занимают первое место, что обусловлено сложностью в анатомическом строении дистального метаэпифиза плечевой кости [2]. Чрезмыщелковые переломы плечевой кости являются внутрисуставными, и наличие трех видов смещения: по длине, ширине и, ротационного, требуют анатомичной репозиции для восстановления достаточного объема движений в локтевом суставе [2, 4-6]. Быстрое развитие отека, появление множественных эпидермальных пузырей усложняет репозицию, вплоть до её невозможности. Более того, такая локальная картина исключает возможность проведения фиксирующих перелом спиц. Подобная ситуация развивается в результате неоднократных попыток закрытой репозиции [6-8] ввиду отсутствия навыков этой манипуляции у травматологов первичного звена. В итоге в специализированное учреждение пациенты поступают с удовлетворительным устранением смещения по длине и ширине фрагментов [9,10], но с остаточным внутренним или наружным ротационным смещением.

Методика

Все пациенты, поступившие к нам на стационарное лечение, имели не устраненное ротационное смещение при выполнении первичной репозиции, произведенной по месту жительства. Неоднократные попытки ручной репозиции ведут к ятрогенному разрушению концов костных фрагментов, которые становятся интерпонантами, что затрудняет качественное выполнение репозиции. Пациентам, поступившим с чрезмыщелковыми переломами, которым репозицию выполняли многократно, и неудачно, из-за значительного отека и наличия многочисленных эпидермальных пузырей, не удается не только пропальпировать фрагменты кости, но и выбрать на коже место для проведения спиц, после планируемой репозиции. Следовательно, перед травматологом, при лечении таких пациентов, кроме сопоставления фрагментов перелома с дальнейшей фиксацией, первостепенной задачей является лечение значительного отека мягких тканей с многочисленными эпидермальными пузырями.

Результаты исследования

Традиционно после неудачной закрытой ручной репозиции у травматологов есть возможность проведения открытой репозиции перелома, с последующей фиксацией отломков спицами, или инъекционными иглами [3]. Однако недостатком данного способа лечения является вынужденный разрез «больной» кожи, параоссальных и параартикулярных тканей, а также их скелетирование, что может привести к инфекционным, асептическим осложнениям. При такой ситуации наилучшим образом может быть применен способ позиционного лечения с применением скелетного вытяжения с приданием плечу вертикального положения. Техника скелетного вытяжения относительно проста и не требует специального оборудования. Операцию производят под общей анестезией. Через локтевой отросток проводят спицу Киршнера, и укрепляют подкову ЦИТО [3]. Системой блоков осуществляют продольную и боковую тягу, постепенно устраняя смещение. Рентгенологически контролируют состояние отломков. Срок вытяжения колеблется от 17 до 24 дня. При заднем смещении отломка вытяжение проводят при поднятой конечности и согнутой в локтевом суставе. Если имеется переднее смещение, вытяжение осуществляют в разогнутом положении конечности, с дополнительной тягой книзу за смещенный отломок (одновременно создают противотягу). На 8-9-й день предплечье осторожно сгибают до прямого угла, и вытяжение продолжают ещё 10 дней [3]. Длительное вынужденное положение пациента детского возраста до 24 суток с посторонним уходом ограничивает применение метода скелетного вытяжения у детей как окончательного. Особенно это касается детей младшего возраста.

Нами предлагается использовать комбинированный способ лечения, путем репозиции отломков на скелетном вытяжении с последующей стабильной фиксацией чрезмыщелкового перелома спицами Киршнера (Патент РФ № 2823732). Скелетное

вытяжение выполняют под общим обезболиванием. Спицу Киршнера проводят через локтевой отросток, и фиксируют в полукольцевой опоре – подкове ЦИТО, выполняют установку системы блоков. С помощью Балканской рамы, и блоков постепенно устраняют смещение. Щадяще вскрывают эпидермальные пузыри, с наложением асептических давящих повязок. Плечу придают положение отведения. Конечность согнута в локтевом суставе под прямым углом. Предплечье – в среднем положении между пронацией и супинацией. Положение, при котором первый палец кисти поврежденного сегмента находится напротив переносицы, схожее с «позой «пионера» сохраняется 4-5 дней. Производят рентгеноконтроль для определения устранения ротационного смещения, смещения по длине и ширине. Не снимая конечность со скелетного вытяжения, выполняют трансоссальную крестообразную фиксацию перелома двумя спицами Киршнера, которые проводят на малых оборотах дрели, через нижние отделы внутреннего и наружного надмыщелков плечевой кости, под углом 45° к продольной оси плеча, интактно локтевой ямке. Концы спиц загибают над кожей и накладывают асептические повязки с фиксацией их несколькими турами бинта. Выполняют рентгенконтроль, конечность снимают с вытяжения, удаляют спицу, проведенную через локтевой отросток. Производят гипсовую иммобилизацию.

Клинический пример

Пациент И., 6 лет. Травма уличная. Обращение в районную больницу. После клинико–инструментального обследования (рис. 1), установлен диагноз: закрытый чрезмыщелковый разгибательный перелом левого плеча со смещением отломков. В ЦРБ была произведена попытка репозиции. Неудачно. Конечность зашинурована транспортной иммобилизацией. При поступлении в РКБ: после снятия транспортной иммобилизации определяется значительный отек, и наличие многочисленных эпидермальных пузырей в области внутреннего и наружного надмыщелков плеча. Скелетное вытяжение выполнено под общим обезболиванием. Проведена спица Киршнера через локтевой отросток, и зафиксирована в полукольцевой опоре – подкове ЦИТО, установлена система блоков. С помощью Балканской рамы, и системы блоков, осуществлены продольная и боковая тяги, постепенно устранено смещение.

Щадяще вскрыты большие эпидермальные пузыри, наложены асептические давящие повязки. Пациент осмотрен и перевязан на следующий день: отек уменьшился. На 4 сутки отек купирован, на местах вскрытия пузырей – эпителизация. На контрольных рентгенограммах (рис. 2), сделанных в боковой проекции на 3 и 4 сутки ротационное смещение, и смещение по длине устранены. Пальпаторно определяется устранение смещения по ширине.

Рис. 1. Рентгенография, пациент И., 6 лет, с диагнозом «Закрытый чрезмыщелковый разгибательный перелом левого плеча со смещением отломков».

Рис. 2. Контрольные рентгенограммы пациента И. на 3 и 4 сутки после наложения скелетного вытяжения.

На следующий день после повторной рентгенографии, произведена крестообразная фиксация перелома двумя спицами Киршнера в положении

конечности, согнутой в локтевом суставе под прямым углом.

После установки спиц, произведен контрольный рентгеновский снимок (рис. 3), конечность

снята с вытяжения, удалена спица, проведенная через локтевой отросток. Гипсовая иммобилизация.

На следующий день пациент выписан на амбулаторное лечение. Стационарное лечение пациента составило 5 койко-дней.

Рис. 3. Контрольный рентгеновский снимок после проведения спиц и гипсовой иммобилизации

Заключение

Данная методика комбинированного лечения пациентов с чрезмыщелковыми разгибательными переломами плечевой кости с неустранённым смещением, наличием значительного отека и эпидермальных пузырей применяется нами уже на протяжении более чем 30 лет и является альтернативой классическим методам скелетного вытяжения или открытой репозиции, значительно сокращающая сроки лечения, повышающего «качество жизни» пациента на период лечения. Положительные результаты лечения 68 пациентов данной категории позволяют рекомендовать данную методику в широкую клиническую сеть.

Список литературы

1. Алексеев С.В. Лечение чрезмыщелковых разгибательных переломов плеча у детей – коррекция остаточного ротационного смещения // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2010. – №6 (76). – С.14-16.
2. Бажанова Н.Н. Дифференциальный подход к лечению чрезмыщелковых и надмыщелковых переломов плечевой кости у детей: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2008. – 29 с.
3. Баиров Г.А. Травматология детского возраста. – Ленинград, 1976. – С. 202-205.
4. Зуби Ю.Х., Султанбаев Т.Ж. Оптимальный метод лечения закрытых чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей в острый период

травмы // Вестник КазНМУ. – №3 (1). – 2016. – С. 271-273.

5. Катин С.В., Тарасов В.И., Страхов А.Б., Калабкин А.Ф., Коростылева И.С., Чучарин О.В. Лечение чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей младшего возраста // Вестник РГМУ. – 2010. – №3. – С. 45-48.

6. Катин С.В. Переломы дистального отдела плечевой кости у детей младшего возраста. Клиника, диагностика, лечение: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2010. – 19 с.

7. Нарзикулов У.К., Буриев М.Н., Рузикулов У.Ш. Лечение чрезмыщелковых переломов плечевой кости функциональной шиной // Молодой ученый. – 2017. – №49 (183). – С. 131-133.

8. Проценко Я.Н. Хирургическое лечение детей с повреждениями плечевого и локтевого суставов: автор. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2022. – 45 с.

9. Петров Г. Г. Хирургическое лечение осложненных чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Иркутск, 2004. – 27 с.

10. Субанбеков Э.М. Оперативное лечение посттравматических деформаций чрез- и надмыщелковых переломов плечевой кости у детей: дисс. ... канд. мед. наук. – Бишкек, 202. – 112 с.